

Rüdlingen / Buchberg: Länger als anderswo brachte der Pöstler die Briefe zu Fuss ins Dorf

Der weite Weg zur eigenen Postkutsche

Die Geschichte der Firma Motrag (siehe oben) ist eng mit der Postautolinie nach Rafz verknüpft. Vor mehr als hundert Jahren mussten die Schaffhauser Gemeinden Buchberg und Rüdlingen hart um diese Verkehrsverbindung kämpfen. Ein historischer Rückblick.

ERIKA SEEGER*

Lange mussten die Bewohner von Rüdlingen und Buchberg zu Fuss nach Flaach oder Eglisau, um ein öffentliches Verkehrsmittel nach Winterthur, Schaffhausen oder Zürich zu erreichen. Die Briefe und Pakete holte der Rüdlinger Briefträger in Flaach, der Buchberger in Eglisau.

Deshalb bat im Jahre 1888 die Gemeinde Rüdlingen den Schaffhauser Regierungsrat um Unterstützung für ein Gesuch bei der Kreispostdirektion Zürich. Der Gemeinderat hatte beantragt, den Postkurs Henggart-Flaach nach Rüdlingen zu verlängern. Es handelte sich aus seiner Sicht um eine Distanz von 20 bis 25 Minuten zusätzlicher Fahrt auf ebenem Terrain. Dies hätte eine deutlich bessere Beförderung der Rüdlinger Passagiere und Postsendungen

gebracht. Das Gesuch wurde jedoch abgelehnt. Einerseits bringe dies für die Briefe und Pakete keinen grossen Vorteil, andererseits sei der Passagierverkehr zwischen Rüdlingen und Flaach zu klein. Wenigstens wurde die Postabholung für die Sommermonate, das heisst vom 1. Mai bis zum 15. September, neu organisiert. Der Postbote musste somit das erste Mal bereits um fünf Uhr früh nach Flaach, das zweite Mal um neun Uhr morgens. Im Winter blieb es aber bei der alten Regelung: erster Gang nach Flaach um neun Uhr morgens, zweiter Gang um sieben Uhr abends.

Anschluss an den Schnellzug

Rund zehn Jahre später wurde die Bahnlinie Eglisau-Schaffhausen eröffnet. In diesem Zusammenhang bat Buchberg den Regierungsrat Schaffhausens um Unterstützung bei einem Gesuch. Der Gemeinderat wünschte einen einspännigen Postkurs nach Rafz. Bisher wurde die Post einmal täglich in Eglisau abgeholt und im Dorf verteilt. Da alle umliegenden Gemeinden die Post aber zweimal täglich erhielten und zudem eine neue Strasse gebaut worden war, erhoffte die Gemeinde sich einiges vom Antrag. Die neu erstellte Strasse ging aber nur von Rafz nach

Rüdlingen via Steinenkreuz – nicht bis ins Dorf Buchberg hinauf.

Die Staatskanzlei beschrieb der Kreispostdirektion Zürich den Sachverhalt in blumigen Worten. Doch die Reaktion war äusserst ungnädig. Auch Rüdlingen hatte ein solches Gesuch gestellt, und es war klar, dass es keine Parallelkurse geben konnte. Die Kreispostdirektion meinte, wenn die beiden Gemeinden sich geeinigt hätten und es gute Strassen mit geringer Steigung gebe, könne man nochmals darüber sprechen. Am Ende setzte sich Rüdlingen durch, und die Kreispostdirektion Zürich wies die Postablage Buchberg an, die Sendungen zukünftig zweimal täglich mit Rüdlingen auszutauschen und nicht mehr mit Eglisau. Eine Postwagenverbindung mit Buchberg wurde erst dann als vielleicht möglich betrachtet, wenn die Strasse von Steinenkreuz nach Buchberg tatsächlich gebaut sei.

Flaach als möglicher Knotenpunkt

Ein Entwurf zu einem Automobil-Omnibusdienst zeigt auf, wie die Verkehrsanbindung des Weinlands im Jahre 1914 war. In äusserst detaillierter Weise wird zuerst eine Zustandsanalyse gemacht, die kurz zusammengefasst lautet: Es gibt zu wenige Kurse mit zu

wenigen Sitzplätzen durch zu wenige Dörfer des Flaachtals. Mit dem Ersatz der Pferdekutschen durch ein Automobil erhoffte man sich Verbesserung. Damit könnten auch weitere Strecken im Weinland übernommen werden. Zur ausführlichen Beschreibung der Autos, der neu möglichen Dienstleistungen und der Finanzierung kommt ein Fahrplan, der die Strecken zwischen Winterthur-Wülflingen und Rafz und zwischen Henggart und Eglisau abdeckt. Da sich beide Strecken in Flaach kreuzen, wäre diese Ortschaft eine Art Verkehrsmittelpunkt des Weinlandes geworden. Von dort aus hätte, dank der im Entwurf angegebenen Anschlüsse in Winterthur und Eglisau, sogar problemlos Zürich, Schaffhausen, Romanshorn, St. Gallen und Basel erreicht werden können.

Der zuständige Schaffhauser Regierungsrat fand dies allerdings eher übertrieben «für unsere Dörfer da drunten». Gemeint sind Rüdlingen und Buchberg. Er stellte fest, dass es schliesslich schon eine Verbindung nach Rafz gab, und Eglisau, wo die Schnellzüge hielten, war ja in einer Stunde zu Fuss erreichbar. Zudem hätte der neue Automobilkurs die Rüdlinger nach Winterthur gebracht und das

war nicht im Sinne der Regierung. Zudem bestanden Bedenken, ob die Rüdlinger Brücke das Gewicht der Wagen tragen könnte.

Nur langsam über die Rheinbrücke

Die Brücke schien tatsächlich ein Knackpunkt. Ende 1920 fragte nämlich die Oberpostdirektion Bern nach, ob es nicht möglich wäre, die Brücke zwischen Rüdlingen und Flaach zu verstärken. Es war nämlich vorgesehen, einen Automobilbetrieb auf der Route Frauenfeld-Andelfingen-Rafz einzuführen. Aus Schaffhausen wurde die Bedingung gestellt, dass die Hinterachse des Postautos maximal mit 2,4 Tonnen belastet wird und es je 20 Meter vor und nach der Brücke und auf ihr selbst höchstens mit 6 km/h fährt.

Die von diesem Kurs angefahrenen Gemeinden mussten sich an einer Defizitgarantie beteiligen. Buchberg gehörte dazu, auch wenn das Dorf immer noch nicht direkt angefahren wurde. Immerhin wurde die Post neu bis Steinenkreuz geliefert.

*Erika Seeger ist Mitarbeiterin des Staatsarchivs Schaffhausen. Für ihren Beitrag hat sie Dossiers aus den Beständen Regierungsratsakten, Bauwesen und Post verwendet.